

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби огиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръят Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Аброрович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafruz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джуро Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурулло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОЛЛАРИНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Мажид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджоновна**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджоновна**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджоновна,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

УДК: 616.71-018.46-002.1-053.2

МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович
МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович
Андижон давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи)

For citation: B.Kh. Mirzakarimov, F.A. Melibaev Acute hematogenic osteomyelitis in children // Journal of Biomedicine and Practice 2022, vol. 7, issue 2, pp.412-418

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589619>

АННОТАЦИЯ

Ўткир гематоген остеомиелит болалар йирингли хирургик касалликлари ичида оғир хасталиклардан ҳисобланади. Касалликни кеч аниқланиши натижасида даволанишдан кейинги болаларда келиб чиқадиган ногиронликлар 8,6% -12,0% ни ташкил этади. УТТ ёрдамида касалликни эрта аниқлаш ва даволаш самарадорлигини кузатиш имкони яратилиш билан биргаликда даволашни эрта бошланиши 93,4% беморларда асоратларсиз соғайиш имконини беради.

Калит сўзлар: болалар, ўткир гематоген остеомиелит, диагностика, йирингли хирургия

МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжанович
МЕЛИБАЕВ Фарход Абдупаттохович
Андижанский Государственный
медицинский институт, Узбекистан

ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

АННОТАЦИЯ

Острый гематогенный остеомиелит является одним из наиболее тяжелых гнойных хирургических заболеваний у детей. В результате позднего выявления заболевания частота инвалидизации детей после лечения колеблется от 8,6% до 12,0%. Раннее начало лечения в сочетании с возможностью раннего выявления заболевания и контроля эффективности лечения с помощью УЗИ позволяет вылечить без осложнений 93,4% больных.

Ключевые слова: дети, острый гематогенный остеомиелит, диагностика, гнойная хирургия

MIRZAKARIMOV Bakhromjon Khalimzhanovich
MELIBAEV Farkhod Abdupattokhovich
Andijan State Medical Institute, Uzbekistan

ACUTE HEMATOGENIC OSTEOMYELITIS IN CHILDREN

ANNOTATION

Acute hematogenous osteomyelitis is one of the most severe purulent surgical diseases in children. As a result of late detection of the disease, the frequency of disability in children after treatment ranges from 8.6% to 12.0%. Early initiation of treatment, combined with the possibility of early detection of the disease and monitoring the effectiveness of treatment using ultrasound, allows 93.4% of patients to be cured without complications.

Key words: children, acute hematogenous osteomyelitis, diagnostics, purulent surgical

Ўткир гематоген остеомиелит (ЎГО) болалар йирингли касалликлар нозологиясидаги энг кўп учровчи касалликлар туркумига киради. ЎГО таянч харакат тизимининг кўп тарқалган йирингли касалликлардан ҳисобланади [1, 3, 8, 11, 21, 22]. Ўткир остеомиелит (ЎО) касаллигининг учраш кўрсаткичи кўплаб муаллифларнинг фикрига кўра давлатларнинг ривожланганлик даражасига, яъни аҳоли яшаш даражасига, тиббий маданиятнинг ривожланганлик даражасига боғлиқ холда учраб ривожланган давлатларда касаллик ҳар 100 минг аҳолига нисбатан 8-10 та холатни ташкил этса, ривожланаётган давлатларда эса бу холат 80 тани ташкил этади. ЎОни септик артрит каби асорат билан кечиши умумий касаллик кўрсаткичининг 50%ни ташкил этади [16]. ЎГО болалар йирингли хирургик касалликларининг 6,0-12,2%ни ташкил этиб 79,1-88,7% холатларда узун найсимон суякларни зарарлайди. ЎГО асосан кўпроқ пастки таянч харакат тизимида учраб касалликнинг асоратли кечиши болалар йирингли хирургик касалликларининг 8,6-12,0% гача холатни, ортопедик касалликларнинг эса 3-6%ни ташкил этади [15, 19]. ЎГО биринчи белгилари касалликнинг асосий клиник сиптомлари бошланишидан 3-4 кун аввал сезилади. Касаллик асосан аксарият холларда кўп ўчоқли турига нисбатан битта суякнинг зарарланиши (50%) кўринишида кечади [18]. Инфекция кўп холларда пастки таянч харакат тизимида кўп учраб асосий жойлашиш ўчоқлари бўлиб сон суяги (27%), болдир (22%), елка (12%) суяклари ҳисобланади. ЎГО натижасида келиб чиқадиган ўлим кўрсаткичи асосан касалликнинг септикопиемик кечишида кузатилиб 2,7 дан 16,2-18,3%ни ташкил этади. [12, 17, 20].

ЎГОни метоэпифизар жойлашуви асосан эрта ёшли болаларда кузатилиб, касаллик омили бўлиб стафилокок натижасида келиб чиққан пидермия, мастит, менингит, парапроктит, пневмония, ўмров ости венаси катетеризациясининг асорати сифатида бўлиши мумкин, бундан шу нарса кўриниб турибдики касалликни келтириб чиқарувчи бу стафилакоклар ҳисобланади [8, 14, 22, 23]. ЎГО билан оғриган беморларнинг қон экмаси натижаларининг 70,3% холатда патоген стафилококк, 3,9%да грамманфий таёқчалар, 3,1%да атипик кокклар, 12,3%да протей, 5,4%да аралаш инфекциялар, 5%да стрептакокклар аниқланган. Бундан кўриниб турибдики касалликни келтириб чиқарувчи асосий омил бўлиб стафилакок инфекцияси ҳисобланади [2, 6, 7, 15, 17]. Стафилококк ЎГОни келтириб чиқарувчи омили бўлиб ҳисоблансада, лекин бу унинг патогенези ҳисобланмайди. ЎГО келиб чиқишида қон томир назарияси ҳам юритилиб бунда бактериялар натижасида суяклар метафизидида қон томирларнинг эмболияга учраши, оқибатда қон айланишининг бузилиши, суяк кемиги ва суякда ялиқланиш ҳамда морфологик ўзгаришлар келиб чиқиши кузатилади. Эмболия касаллик келиб чиқиш механизмининг асоси ҳисобланади. ЎГО организмнинг сенсibiliзацияси (хомила ичи инфекцияси, эрта ёшдаги болаларда бактерияларнинг қайта тушиши) натижасида қон томирларда бактериал эмболлар ҳосил бўлади. Натижада қон харакатланиши бузилишига олиб келиб суяклар метафиз ва эпифизидида маҳаллий ялиқланишлар келиб чиқади. М.В.Гринева [6] ЎГО суяк туқимаси каналларининг қон томирларга боғлиқ бўлмаган окклюзияси ҳисоблайди. Муаллиф ўз қарашларини микробларнинг суяк кемиги микроциркуляр синус каналлари орқали паравазал бўшлиқларга тушиши ва натижада шиш ҳосил бўлиши остеонекроз келиб чиқишга сабаб бўлиши билан асослайди. Г.Н.Агжигитов [3] ва ҳаммуалифлар касаллик келиб чиқиш сабаби бўлиб

антиген ва антителонинг ўзаро таъсири натижасида келиб чиқадиган иммунологик жавоб реакцияси натижаси ҳисоблайдилар.

ЎГО асосан тез ўсувчи суякларда (узун найсимон суяклар метафизи: сон ва тирсак суяклари дисталь қисми, катта болдир ва елка суяклари проксимал қисми) қон томир тўри яхши ривожланганлиги сабабли учрайди [4]. ЎГО суяк кемик канали орқали тарқалиб суяк ичи босимини кўтарилиши билан кечади. Гаверсон канали орқали тарқалиши натижасида эса суяк усти парда ости абсцесси ва йирингли миозит келиб чиқади [18]. Касаллик патогенезидаги суяк ичи босимининг ортиб бориши унинг кечиш ўткирлиги, оғирлиги ва йирингли холатни тарқалганлик даражасини кўрсатиб беради. Суяк ичи босими қанчалик юқори бўлса суяк ичи ва маҳаллий қон томирлардаги бузилишларга, ҳамда жараён кенг тарқалишига мойиллик ортади. Эксперимент текширувлар натижасида эрта ёшдаги болаларда касаллик келиб чиқишида асосий бўлиб қон-томир назарияси ҳисобланиб жараён метафиздан эпифиз ва бўғимга тарқалиши келтирилган [14, 19]. Адабиётларда суяк ичи босимининг меъёрий кўрсаткичлари борасида аниқ бир кўрсаткич келтирилмаган бўлиб В.С.Кононов (1974) фикрига кўра 65 мм сув уст., В.Б.Гервазиева (1973) бўйича 509-521 мм.сув уст., К.С.Ормонтаев бўйича 40-60 мм. сув устунига тенг бўлишлиги кўрсатиб ўтулган. Бундан ҳозирги вақтгача касаллик патогенезидаги қарашларнинг қарама қаршилиги, ҳамда касаллик келиб чиқишидаги ягона қараш йўқлигини кўрсатиб беради.

ЎГО ҳозирги даврда кенг тарқалган йирингли хирургик касаллик деб ҳисоблаб бўлмади, аммо унинг учраш даражасини кам деб ҳам ҳисоблаб бўлмайди, чунки касаллик ўзининг клиник шаклини ўзгариши билан учраб турибди [21]. Касалликни ўткир ва ўткир ости кечишдаги турли хил сабабларга кўра (яширин клиник кечиши, тез ривожланиши, иммунитет пастлиги, ва ҳамроҳ касалликларда антибиотикларни эрта қўлланилиши) ташхислашнинг кечикиши кўп ҳолларда оғир натижаларга олиб келишига сабаб бўлиб келмоқда. Ҳозирги кунда ЎГОни эрта ташхислаш бўйича аниқ бир қўлланма мавжуд эмас, илмий тавсиялар адабиётларда кам ёритилган бўлиб, уларда ҳам фақат шахсий кузатувларга асосланган маълумотлар ёритилган [16]. ЎГО клиник кечиши чегараланган ҳолда бўлиши мумкин. Касалликнинг асосий клиникаси бўлиб яллиғланишнинг барча белгилари ҳисобланади. Зарарланиш қисми кўздан кечирилганда маҳаллий гиперемия, юмшоқ тўқималардаги шиш, зарарланган тана қисми аъзоси томонда ҳаркатни чекланиши, шу томон бўғимлардаги ҳаркатни чегараланиши, мушак ва суяклардаги оғриқ, пастки таянч ҳаракат аъзоларида оқсоқланиш кузатилиши мумкин. Касаллик атипик ва яширин кечган вақтларда физик текширувлар, лаборатор текширувлар ва симптомлар ёлғон маълумот бериши мумкин. Касалликнинг бундай кечиш тури кўпайиб бормоқда [16, 18]. Аксарият болаларда ҳаракат вақтидаги оғриқ, тана ҳароратини кўтарилиши, бу холатни бир неча кун давом этиши кузатилади. Беморларни фақатгина 36%да умумий қон таҳлилида лейкоцитлар миқдорининг кўтарилиши кузатилади, агарда эритроцитлар чўкиш тезлиги ва С-реактив оксил ғайритабиий кўтарилган бўлса 98% холатларда инфекция сабаб бўлиб ҳисобланади [1, 13, 14]. Суяк тўқимасида касаллик белгилари ва симптомлари тарқалганлигида доимий ҳам инфекция кўшилавермайди, бундай ҳолларда қон таҳлиллардаги белгилар типик бўлмаслиги бўлиши мумкин. Кейинги 100 йилликда ЎГО эпидемиологиясидаги ўзгаришлар унинг клиник кечишида ҳам ўзгаришлар келтириб чиқариб ташхислашда ҳам турли қийинчиликларни келтириб чиқармоқда [5, 14, 21]. Кўплаб муаллифлар ЎГО билан мурожаат қилган беморларнинг 40-60% тана ҳароратини кўтарилишидан шикоят қилади. Сон ва болдирнинг узун суяклари зарарланиши кўп кузатилмоқда [18]. юқоридагилардан кўриниб турибдики ЎГО клиник кўриниши турли хилдир. Касалликнинг клиник белгилари кўпинча боланинг ёшига, организмнинг реактивлиги ва зарарланишнинг жойлашувига боғлиқ ҳисобланади. ЎГОнинг бемор ёшига кўра турлича кечиши суяк тўқимаси ва турли аъзоларнинг яхши ривожланмаганлиги билан асосланади [9, 10].

Ҳозирги кунда ЎГОнинг касаллик холатини ёркинроқ кўрсатиб берувчи қуйидаги синфланишдан фойдаланилади. Клиник кечиши бўйича 3 хил шаклга бўлинади:

- Токсик, ёки адинамик шакли. Касаллик тез ривожланиши, чақмоқсимон кечиши, умумий септик ҳолатларни келиб чиқиши ва дастлабки кунлардан ўлим ҳолатини юзага келиши билан характерланади.
- Септикопиемик шакли, умумий септик белгилар ёрқин намоён бўлиши, маҳаллий ўзгаришлар келиб чиқиши ва метостатик ўчоқларни ҳосил бўлиши билан намоён бўлади.
- Енгил ёки маҳаллий шакли, беморда маҳаллий белгилар умумий белгилардан устунлик қилади [17].

Чақалоқларда ЎГОнинг биринчи кунларида ташхислаш қийин ҳисобланади [10]. Касаллик жараёнининг кечиш тезлиги организмнинг умумий инфекцион-метаболик интоксикациясига боғлиқ равишда ҳаёт учун зарур бўлган аъзоларда функционал-органик ўзгаришлар келиб чиқиши билан тавсифланади. ЎГО келиб чиқишидаги асосий сабаб бўлиб иммунтанқислик ҳолат ҳисобланади [9].

ЎГО ташхисда бактериологик ва бактериоскопик усуллар орқали микроб таначаларни ва антибиотикларга сезувчанликни аниқлаш асосий ўринни эгаллайди. Инфекцияни эрта аниқлаш ўлим кўрсаткичини камайтиришда муҳим ҳисобланади [10].

ЎГОда суяк тўқимаси бузилиши ва дегенератив ўзгаришларига ташхис қўйиш ҳамда уларни динамикадаги ўзгаришларини кузатиш усули бўлиб рентген текшируви ҳисобланади. Лекин декструктив зарарланишнинг яқоллиги ва чинлиги чақалоқларда суяклар тузилишидаги тоғай тўқиманинг кўплиги ЎГОда ундаги деструктив ўзгаришларни аниқ кўрсатиб беришдан кўра устунлик қилади. Деструктив ўзгаришлар ва периостит ҳосил бўлиши касалликнинг 7-кунларидан кейин бошланади [3, 5, 9, 21, 23]. Шунинг учун касалликнинг эрта даврларида кам экспозицияли рентген текшируви самарали ҳисобланади.

Кўплаб муаллифларнинг фикрича болаларда ЎГО ва бўғим касалликларга эрта ташхис қўйишда ультратовуш текшируви (УТТ) самарали эканлиги кўрсатиб ўтилган [6, 8, 15, 19, 20, 23]. УТТ ЎГО касаллигига ташхис қўйишда тўқималардаги яллиқланиш жараёнининг тарқалганлик даражасини аниқлашда, шунингдек даволаш натижаларини назорат қилишда яққол устунлик қилади. УТТ касалликнинг эрта босқичларида суяклар эпифиз қисмларидаги яллиқланиш жараёнини рентген текширувига нисбатан эрта аниқлаш имконига эга ҳисобланади. Н.Р.Марочка (2006) биринчилардан бўлиб ЎГО метозэпифизар турлари интрамедуляр ва экстрамедуляр босқичида суяклар, суяк усти пардаси, юмшоқ тўқималар ҳамда бўғимлардаги УТТ семиотикасини тақдим этди. Унда ЎГОнинг операциягача ва операциядан кейинги ультратовуш ва рентгенологик ўзгаришларининг бевосита ва билвосита белгиларини кўрсатиб берди. Муаллиф метозэпифизар ЎГО эрта диагностикасида (касалликнинг 2-3 кунлари) УТТ текшируви самарали ҳисобланади. Касалликнинг белгиси бўлиб суяк тўқимасининг “Акустик зичлашиши”, суяк усти пардаси реакцияси, мушаклардаги шиш ва зарарланиш ўчоғига яқин бўлган бўғимлар кенгайиши ҳисобланади. ЎГОга ташхис қўйишдаги хатоликлар, ҳамда энг кўп оғир ортопедик асоратлар чақалоқлар ва бир ёшгача бўлган болаларда кузатилади [14, 20].

Кўплаб муаллифлар ЎГО диагностикасида ^{99m}Te -метилендиофосфонат ёрдамида ўтказилган суяклар сцинтигрофиясини имкониятлари тўғрисида маълумотлар келтириб ўтишган [11, 19, 24]. Сцинтиграфия остеомиелитнинг эрта босқичларида ташхис қўйишда самарали ҳисобланади, бироқ текширувнинг ўзига хос белгилари паст ҳисобланади. Компютер томография ва магнит резонансли томография текширувларининг ЎГОни болалардаги кечишидаги диагностик имкониятлари илмий адабиётларда кўп ёритилмаган [5, 13].

Болаларда ЎГО касаллигини комплекс даволаш бўйича кўрсатма 1925 йилда Т.П.Краснобаев томонидан ишлаб чиқилган бўлишига қарамасдан ҳозирги давргача ўзининг амалий аҳамиятини йўқотгани йўқ. ЎГОни даволашнинг замонавий асослари учта асосий тамойилга асосланган: 1) маҳаллий – барча зарарланиш ўчоқларни хирургик санация; 2) бактерияларга қарши даволаш – қўзғатувчининг тури ва уни химиявий моддаларга сезувчанлигини аниқлаш орқали даволаш; 3) макроорганизмга таъсир этиш – гомеостазда ўзгаришларни тўғрилаш. Ушбу тамойиллар орқали эрта олиб борилган даволашлар ўзининг натижадорлиги билан таърифланади. Parsch (1990) маълумотларида келтирилишича

касалликнинг 1-3 кунларида артротомия ва антибактериал даволашни бошлаш асоратларни 50%га камайтиради. Г.Н.Акжигитова (1998) маълумотларига кўра эса ЎГони дастлабки 12 соат ичида рационал даволашни бошлаш беморларни 93,4% соғайишига, биринчи суткасида бошлаш 90,3%га, иккинчи суткасида бошлаш эса 73,9%га соғайишига эришилади. Кўплаб узоқ хорижий муаллифларнинг илмий кўрсатмаларида ЎГони адекват антибактериал даволашни биринчи ўринда самарали эканлигини асослашмоқда, хирургик даволаш эса кейинги ўринларда кўрсатилмоқда [3, 10].

В.М.Державин ЎГони даволашда тажрибаларига асосланган ҳолда бўғимларни эрта пункция қилиш ва бир вақтда антибиотикларни юбориш орқали кутилган натижага эришган. Унга кўра ЎГО бўғим яллиқланиши билан кечганда даволаш усулларида эрта пункция ва артротомия афзал ҳисобланади. Маҳаллий даволаш тамойили остеомиелитик ўчоқни эрта санация қилишга асосланган. Маълумки ЎГО патогенезида суяк ичи босими бир неча маротаба ортиб кетади, шу сабабли даволашда асосан суяк ичи босимини тушириш ётади. Бунда суяк зарарланган соҳаларидан яллиқланиш маҳсулотларини олиб ташлаш ҳисобига доимий декомпрессияга эришилади. ЎГО хирургик даволашда яллиқланган суякларнинг проксимал ва дистал соҳаларидан остеоперфорация қилиниб улар ёрдамида бутун суяк канали орқали метал зонд ёрдамида силикон дренаж ўтказилади ва ушбу дренажлар орқали антисептик суюқликларни босим билан юборилганда уларнинг ён тешиклари орқали суяк каналидаги яллиқланиш экссудатларини босим билан ювилиши амалга ошади. Операциядан кейинги даврда дренаж орқали антибиотиклар юборилади, бироқ бу жараён жароҳатчан усулларда ҳисобланади [7]. Чақалоклар ва кўкрак ёшидаги болаларда ЎГонинг метаэпифизар турида маҳаллий даволашда бўғимлар яллиқланишида пункция қилиниб экссудат олиб ташланади ва маҳаллий антибиотик билан ювиш ўтказилади. 5 ёшгача бўлган болаларда яллиқланиш ўчоғини метаэпифизар жойлашувида остеоперфорация қилиш лозимлиги тўғрисида яқдил фикрлар кўрсатилмаган. Катта ёшдаги болаларда эса ЎГони эрта даврларида остеопрерфорация ўтказиш самарали ҳисобланади. Хирургик амалиёт имконият даражасида тежамкор ва бўғим ҳамда суяклар тузилишини сақланган ҳолда ўтказилиши лозим. Бу орқали хирургик даволашдан кейинги асоратлар миқдорини камайтиришига эришилади [1, 4, 5, 14, 21].

ЎГонинг этиотроп давоси-бу антибиотик терпапия ҳисобланади. Антибиотикларни танлашда микрофлораларнинг сезувчанлиги, озукланиши ва бошқа моддалар билан мутаносиблигига, ҳамда бола организми учун зарарлигига аҳамият берилиши лозим. Беморларни эрта даволашни бошлаш мақсадида касаллик қўзғатувчисини сезувчанлигини аниқлашгача бўлган даврда цефалоспоринларнинг 3-4-авлод препаратларига нитазоллар билан биргаликда қўллаш билан бошлаш яхши самара беради [8]. Кейинги йилларда микроорганизмларнинг антибиотикларга резистентлигини ортиб кетиши натижасида ЎГони атипик ҳолда кечиши кузатилиб бу эса касалликни эрта аниқлаш ва даволашда турли хил қийинчиликларни туғдириб келмоқда [1].

ЎГони даволашда макроорганизга таъсир этиш тамойилида гемодинамика тизими ва тўқималарда моддалар алмашинувини яхшилаш, иммунологик ҳолатни қувватлаш, респиратор кўмак бериш, интенсив дезинтоксикация чора-тадбирларга асосланган ҳолда олиб борилиши лозим. ЎГони комплекс даво чораларидан бири бўлиб иммобилизация ҳисобланади. Касалликни енгил кечишида кучайтирилган иммобилизация қон айланишини бузилиши, мушаклар атрофияси ва остеопорозларни, организм репаратив хусусиятларини пасайишини олдини олиш мақсадида қисқа муддатли (4-8 хафта) бўлиши лозим [5, 21]. ЎГони комплекс даволаш чора-тадбирларига физиотерапия, иммунокоррекция қилиш усуллари кўллаш орқали олиб борилиши мумкин [3, 5, 13, 19].

Хулосалар: ЎГО касаллигини келиб чиқиши ва касаллик ривожланишидаги қарашларнинг қарама қаршилиги ҳозирги даврларгача давом этамоқда, ҳеч бир назариялар ушбу касаллик кечиши ва натижаси тўғрисида аниқ бир маълумот беролмайди. УТТ текшируви ЎГО бошланғич даврларида жараённинг тарқалганлик даражасини ва даволаш натижасини самарадорлигини кўрсатиб берувчи ягона усул ҳисобланиб барча

ихтисослаштирилган даволаш муассасаларида ушбу усул афзаллигидан фойдаланиш лозим. Бу эса ЎТГО натижасида болалардаги касалликдан кейинги асоратлар микдорини 25-30%га камайтиришга олиб келади.

References / Сноски / Иқтибослар:

1. Акберов Р.Ф., Льюров Д.А., Сварич В.Г. Мультиспиральная компьютерная томография в ранней диагностике острого гематогенного остеомиелита у детей. Врач-аспирант. 2015; 70 (3)3: 28-32.
2. Акберов Р.Ф., Льюров Д.А., Сварич В.Г. Острый гематогенный остеомиелит у детей. Детская хирургия. Казаеъ 2016; 20(40): 200-203.
3. Акжигитов Г.Н., Юдин Я.Б. Гематоген остеомиелит. М.: Медицина, 1998: 288.
4. Гаркавенко Ю.Е. Ортопедические последствия гематогенного остеомиелита длинных трубчатых костей у детей (клиника, диагностика, лечение): дис. ...д-ра мед.наук. СПб.2015;36-37.
5. Гисак С.Н., Шестаков А.А., ва бошқ. Ранняя диагностика острого гематогенного остеомиелита у детей с целью оптимизации его лечения. Детская хирургия. 2014; 18 (5): 28-32.
6. Гринев М.В. Остеомиелит. Л.: Медицина; 1977.
7. Державин В.М. Эпифизиарный остеомиелит у детей. М.: Медицина, 1965; 175.
8. Котляров А.Н., Чуриков В.В., Абушкин И.А., Погорелов М.В., Неизвестных Е.А., Носков Н.В. Оптимизация методов диагностики и лечения острого остеомиелита у новорожденных. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Образование, здравоохранение, физическая культура. 2013: 13 (1): 137-142.
9. Машков А.Е., Слесарев В.А., Шербина В.И., Филюшкин Ю.Н., Друзюк Е.З. Оценка параметров адекватности воспалительного ответа у детей с тяжелыми формами гнойной хирургической инфекции. Детская хирургия. 2014; 18 (3): 36-38.
10. Мельцин И.И., Котлубаев Р.С., Афуков И.В., Арестова С.И. Место рентгенологического и ультразвукового исследований и диагностике острого гематогенного остеомиелита у детей раннего возраста. Альманах молодой науки. 2014; 3: 34-39.
11. Машков А.Е. Слесарев В.В. Особенности комплексного лечения острого гематогенного остеомиелита у детей. Universum: медицина и фармакология. 2015; 4 (17):1.
12. Юрковский А.М., Воронежский А.Н. Ранняя диагностика остеомиелита у детей: пределы диагностических возможностей. Новости хирургии. 2009; 17 (4): 194-199.
13. Akzbitov G.N., Yudin Y.B. Hematogenous osteomyelitis. Moscow: 1998; 28-35 (in Russian).
14. Akberov R.F., Lyurov D.A., Svaric V.G. Acute hematogenous osteomyelitis in children. Children 's Surgery 2016; 20(40): 200-203 (in Russian).
15. Birt M.C., Anderson D.W., Bruce Toby E., Wang J. Osteomyelitis: Recent advances in pathophysiology and therapeutic strategies. J Orthop 2016; 1: 297-303.
16. Browne L.P., Mason E.O., Kaplan S.L. Cassady C.I. Krishnamurthy R., Guillerman R.P. Optimal imaging strategy for community-acquired Staphylococcus aureus musculoskeletal infections in children. Pediatr. Radiol. 2008; 38: 841-7.
17. Dartnell J., Ramacbandran M., Katchburian M. Hematogenous osteomyelitis in children: epidemiology, classification, aetiology and treatment Instructional review: children's orthopaedics. 2012; 283: 94-95.
18. De Eulate A.L., Bilbao E.S. Infections of the Musculoskeletal system: Radiologic Findings. 2012; C-0460. 1-25.
19. Funk S.S. Copley L.A. Acute Hematogenous Osteomyelitis in Children: Pathogenesis, Diagnosis, and Treatment. Orthop Clin North Am 2017;48: 199-208
20. Jaramillo D. Drmans J.P., Delgado J., Laor T., St Geme J.W. Hematogenous Osteomyelitis in Infants and Children: Imaging of a Changing Disease. Radiology 2017; 283 (3): 629-643.
21. Mok P.M., Reilly B.J., Ash J.M. Osteomyelitis in the neonate. Radiology. 1982: 145: 677-82.

22. Hwang H.J., Jeong W.K., Lee D.H., Lee S.H. Acute Primary Hematogenous Osteomyelitis in the Epiphysis of the Distal Tibia: A Case Report With Review of the Literature. *J Foot Ankle Surg* 2016;55:600-604
23. Nicole Le Saux Diagnosis and management of acute osteoarticular infections in children. *Paediatrics & Child Health* 2018; 336-343
24. Wilbel R., Hermans K. Surgical treatment of chronic osteomyelitis in children admitted from developing countries. *Afr J Paediatr Surg.* 2014; 1: 297-303.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000